

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18173720>

Patnácté číslo

Vojtěch Taraška

Vážení botaničtí přátelé,

naš pobočkový časopis slaví půlkulatiny, vychází již jeho patnácté číslo. K narozeninám dostane novou sazbu. V momentě, kdy píšu tyto řádky, zůstává ještě tento dárek v pomyslném balícím papíře, takže nevím, kolik a jakých změn přinese. Ale vy, milí čtenáři, to již můžete posoudit. Na tomto místě bych rád poděkoval Petru Kociánovi, čestnému členovi naší pobočky, který sazbu, jakož i celkovou grafickou úpravu časopisu zajišťoval doposud, ale již dříve působil též coby redaktor a část redaktorské práce na sebe bral vlastně neustále, čímž byl důležitou oporou redakční radě. Zároveň bych také rád poděkoval panu Ladislavu Kalníkovi, který se s pomocí Veroniky, předsedkyně naší pobočky, zhostil letošní sazby – nebýt těchto dvou, letošní číslo by patrně nevyšlo.

A na co se tedy můžete v patnáctém čísle těšit? Jako každý rok tvoří stěžejní část našeho časopisu články z pobočkových exkurzí. Těch v uplynulém roce proběhlo osm a je potěšující, že se tentokrát všechny podařilo literárně zvěčnit. Dovolím si jen malý postesek nad tím, že se loni neuskutečnila ani jediná mykologická exkurze, které se přitom tradičně těšily velké oblibě i návštěvnosti. Budiž to podnětem členkám a členům, již vládnou znalostmi o těchto fascinujících ne-rostlinách, aby se pokusili na tuto tradici navázat.

Jednou z neblahých událostí roku 2024, které promluvily do života lidí na severní Moravě a ve Slezsku, byly zářijové povodně. Následující sezónu se proto někteří botanici rozhodli prozkoumat, jak se tato vzpoura žívlů podepsala na flóře a vegetaci říčních aluvií. Této problematice jsou v aktuálních Zprávách věnovány hned dva články, jeden z řeky Odry a druhý z Bečvy. Oba ukazují, že povodně mohou kromě zkázy přinést i leccjaké floristické překvapení.

Za novými objevy však není třeba vydávat se do divočiny. Jakkoliv do zapadlých koutů doráží všechny novinky se zpožděním, už i v maloměstech našeho regionu se začíná rozmáhat neofytní pryšec skvrnitý. I o tom se můžete dočíst na následujících stránkách. Troufám si tvrdit, že letošní číslo je opět nabitě zajímavými příspěvky a přeji vám proto příjemné čtení.